

FUTBOL PODKASTI BOSHLOVCHISI FAOLIYATINI SAMARALI TASHKIL QILISH OMILLARI

Ilyos RUSTAMOV,

O'zJOKU tayanch doktoranti,

e-mail: ilyosrustamov14@gmail.com,

ORCID: 0009-0000-7914-5891

Annotasiya: Ushbu tadqiqot yangi media formati sifatida jadal rivojlanayotgan futbol podkastining muvaffaqiyat qozonishida boshlovchi faoliyati, unga qo'yiladigan talablar, samaradorligini oshirish yo'l-yo'riqlariga bag'ishlangan. Muallif podkast boshlovchisining jurnalistik mahoratiga, suhbatni tashkil qilish va olib borish jarayoniga alohida etibor qaratgan.

Kalit so'zlar: podkast, futbol, boshlovchi, ko'nikmalar, mehmonlar bilan muloqot

Kirish

Ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarda eng ko'p yoritiladigan mavzulardan biri futbol ekani shubhasiz. Butun dunyoda birinchi raqamli sport turi sifatida etirof etiladigan o'yin, uning tarixi va qahramonlari, mahalliy va sevimli jamoalarga oid har qanday yangilik va malumotlar aholining turli qatlamlari orasida katta qiziqish uyg'otishi bunga sabab bo'lib keladi.

O'tgan asrda ishqibozlar malumotni aksariyat hollarda davriy nashrlar, radio va televideniye yordamida olishgan bo'lsa, zamonaviy texnologiyalar jadal rivojlanishi yangi mediaformatlarni yuzaga chiqardi. Onlayn jurnalistika va media vakillari yangi trendlarga e'tibor qaratishi zamon talabiga aylandi (Murotova va boshq., 2019).

Ushbu jarayonda gazetalar, radio va televideniening auditoriyasini o'zida qamrab olgan internet saytlar, xususan podkastlar alohida ahamiyat kasb etadi. Ijodiy jamoalar, alohida jurnalistlar ushbu vaziyatdan kelib chiqib, muxlislarga turli mavzularda podkastlarni taklif qilmoqdalar. Bugungi kunda audio va video kontent sanoatida eng tez rivojlanayotgan segment aynan podkastlar ekani shubhasiz. (Jo'raqulova, 2025)

Olimlar va mutaxassislar tadqiqotlari (Малышева, 2022), real jarayonni o'rganish natijasida quyidagi ta'rifni qabul qilish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz: Podkast – bu internet orqali tinglash/ko'rish mumkin bo'lgan audio yoki video suhbatlar, hikoyalar, tahlillar va mulohazalar formatidagi kontent turi. Radiodagi eshittirish yoki telekanaldagi ko'rsatuvga o'xshaydi, lekin ulardan farqli ravishda istalgan vaqtda tinglash/tomosha qilish mumkin.

Podkastning asosiy xususiyatlari sifatida audio va audio+video formatda bo'lishi; serial shaklida taqdim etilishi; har safar yangi mavzu muhokama qilinishi yoki taniqli mehmon(lar) tashrif buyurishi; muayyan sohaga ixtisoslashganligi; muxlis o'ziga qulay vaqtda yuklab olishi hamda istalgan vaqtda tinglashi/ko'rishi mumkinligi kabilar diqqatga sazovor (Дорощук, 2022).

Natija va mulohazalar

Tadqiqot davomida 2025-yil martdan avgustgacha bo'lgan davrda chempionat.asia va sports.uz saytlarida chiqqan “Tezkor studiya”, “90minut”, “O'zbekcha futbol”, “Kuchli uchlik” kabi futbol podkastlari o'rganildi. Ularni yaratishda ishtirok etgan jurnalistlar va prodyuserlar (Narzulla Saydullaev, Tolibjon Qosimov, Bekzod Isaev, Yahyoxo'ja Ulug'xo'jaev) bilan muloqotlar mavzuni chuqur ochib berishga ko'maklashdi.

Futbol podkastini yaratish va muvaffaqiyat qozonishida bosh rolni o'ynaydigan boshlovchi faoliyatiga alohida etibor qaratildi: unga talablar, qobiliyat va ko'nikmalari tahlil qilindi.

Podkasting nazariyasiga ko'ra, muxlislar auditoriyasining etiborini tortish va muntazam ravishda diqqat markazida qolish uchun qator omillar mos kelishi zarur. Xususan, iste'dodli va salohiyatli boshlovchi, uning qiyofasi, ovozi, notiqlik va aktyorlik mahorati hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Prodyuserlar nuqtai nazaridan, xattoki dolzarb mavzu va taniqli mehmon ham tomoshabinni uzoq vaqt ushlab tutolmaydi: podkast auditoriyasining o'zagi mezbon boshlovchi atrofida shakllanadi. Masalan, Narzulla Saydullaev va Yahyoxo'ja Ulug'xo'jaevga ishonadiganlar, tinglaydiganlar, ular beradigan his-tuyg'udan zavq oladiganlar ko'plab topiladi.

Podkast boshlovchisidan nafaqat ovozni boshqarish, balki mavzuni chuqur o'rganish, dolzarb muammo mohiyatini ochib berish, mehmonlar bilan muloqotni mohirona olib borish va tinglovchilarni jalb qilish qobiliyati talab qilinadi (Островская, 2025).

Podkast boshlovchisiga qo'yiladigan asosiy talablarga qisqacha to'xtalib o'tamiz.

1. Mavzuga doir bilim va qiziqish

Boshlovchi tanlangan mavzuda (masalan, futbol, musobaqalar, yulduzlar, qoidalar, sport psixologiyasi, milliy media va shu kabilar) chuqur bilimga ega bo'lishi kerak;

Uning shaxsan qiziqishi va ishtiyoqi tinglovchiga sezilib turishi lozim.

2. Ovoz va nutq madaniyati

Tiniq, tushunarli va ta'sirli ovoz, auditoriya etiborini ushlab turish uchun ovozda dinamika yaratish;

Talaffuz, intonasiya, pauza va ritmni boshqarish qobiliyati;

O'zbek adabiy tilida gapirishda uslubiy boylik, sinonimlar, frazeologizmlardan o'rinli foydalanish;

Fikrlarni soddalashtirish, misollar keltirish, zarur hollarda qayta tushuntirish;

Odob-ahloq me'yorlariga amal qilish, qiziqqonlik, ehtirosga berilib haqoratlarga yo'l qo'ymaslik;

Chet tilidagi atoqli otlar, joy nomlari, futbol atamalarini to'g'ri talaffuz qilish.

3. Ssenariy va suhbatni boshqarish

Epizod uchun strukturali (kirish, asosiy qism, yakun) ssenariy yozish;
vaziyatdan kelib chiqib erkin o'zgartirish;

Savollar klasterini tuzish: shaxsiy, tahliliy, ma'rifiy, interfaol;

Savollar berish orqali fikrni ochish va suhbatni yo'naltirish: mehmonga vaqtida ko'maklashish, mavzudan chetlashmaslik;

Mehmonlar bilan muloqotni jonli va mazmunli olib borish.

4. Tinglovchilar auditoriyasi bilan aloqa

Tinglovchilar talab va ehtiyojini his qilish;

Qiziqarli mavzularni tanlash va ularni tinglovchilar nuqtai nazarini inobatga olgan holda yoritish;

Tinglovchilar turli jamoalar va shaxsan boshqa-boshqa futbol yulduzlariga muxlis ekanliklarini yodda tutish va munosabat bildirishda xolislik va betaraflikni taminlash;

Fikrlar, savollar va mulohazalarga javob berish chog'ida “jonli” va “tabiiy” suhbatni saqlash.

5. Texnik ko'nikmalar

Mikrofon, audioyozuv, videotasvirga olish uskunalari o'ziga xosliklarini, maxsus dasturlar va montaj asoslarini bilish;

Podkast platformalarida epizodlarni joylash va targ'ib qilish;

Xavfsizlik qoidalariga amal qilish.

Futbol podkasti boshlovchisiga qo'yiladigan talablar orasida asosiylaridan biri suhbatni muvaffaqiyatli olib borish ekani yaxshi ma'lum. Bu esa nafaqat futbol voqea-hodisalari, tafsilotlarini bilish, balki san'at sirlari, psixologiya asoslari, milliy mentalitetni inobatga olishning mushtarakligida namoyon bo'ladi.

Xulosa

Futbol podkasti yangi media formati sifatida muttasil rivojlanib, o'zgarib, takomillashib bormoqda. Tasviriy vositalar, infografika, qo'shimcha videolavhalar ahamiyatini e'tirof etgan holda podkast muvaffaqiyatli chiqishida boshlovchining o'rni beqiyos ekani shubhasiz.

Boshlovchi podkast davomida mehmonning fikr-mulohazalari, hikoyasi mazmunini ochishi, fikrlarini tahlil qilishi, xulosa chiqarishi, zarur hollarda tinglovchilarga yetkazish maqsadida mohiyatini qisqacha qayta yoritishi lozim.

Futbol podkasti boshlovchisi milliy kontekstda fikrlarni bog'lashga jiddiy e'tibor qaratishi zarur. Shuningdek, sport, siyosat, jamiyat, madaniyat, e'tiqod, shaxsiyat mezonlarini inobatga olishi shart.

Tinglovchi/tomoshabinlar auditoriyasi bilan aloqa tajribasi ko'rsatishicha, savollarni muxlislar manfaatini inobatga olib, har birida 3–4 savol jamlangan bloklarga bo'lib chiqish podkastning ta'sirchanligiga zamin hozirlaydi. O'z navbatida, boshlovchining savoli qisqa, mehmonning javobi batafsil va erkin bo'lishiga harakat qilish, shu bilan birga agar mehmon javobda mavzudan chetlashsa, muloyimlik bilan asosiy yo'nalishga qaytarish darkor.

Futbol podkasti boshlovchisining professionalligi loyiha muvaffaqiyati garovidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

Дорошук Е.С. (2022). Специфика спортивных медиа в формате подкастинга как социокультурного явления (на примере российской блогосферы), *Международный научно-исследовательский журнал*. 199(5). С. 80-84.

Jo'raqulova M. (2025). Yangi ovoz: O'zbekistonda podkastlar madaniyati qanday shakllanmoqda? URL: <https://ishonch.uz/ru/news/ngi-ovoz-zbekistonda-podkastlar-madan> (Murojaat sanasi: 25.09.2025)

- Мальшева Е.Г. (2022). Спортивные подкасты в аспекте диалогической коммуникации, *Коммуникативные исследования*. 9(4). С. 782-799.
- Murotova N. va boshq. (2019). *Onlayn jurnalistika va mediada yangi trendlar*. Toshkent: “O‘zbekiston” NMIU. B.16.
- Островская М.В. (2025). Типологические особенности русскоязычных подкастов о спорте. *Вопросы теории и практики журналистики*. 14(2). 385-401.
- To‘xtamirzaev M.Y. (2024). Ijtimoiy tarmoqlar uchun media reliz sport haqida axborotni keng yoyish vositasi sifatida. *“Jismoniy tarbiya va sport sohasida mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimini rivojlantirish muammolari va istiqbollari”*. 1. 56-61.

FACTORS FOR THE EFFECTIVE ORGANIZATION OF THE ACTIVITY OF A FOOTBALL PODCAST PRESENTER

Abstract: This study examines the activities of a presenter in a rapidly developing new media format – the football podcast – as well as the requirements placed on them and ways to improve their effectiveness. The author pays special attention to the host's journalistic skills, organization, and conduct of the conversation.

Keywords: podcast, football, host, skills, interaction with guests

ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕДУЩЕГО ФУТБОЛЬНОГО ПОДКАСТА

Аннотация: Данное исследование посвящено деятельности ведущего в стремительно развивающемся формате нового медиа — футбольном подкасте,

а также требованиям, предъявляемым к нему, и способам повышения эффективности его работы. Автор уделяет особое внимание журналистскому мастерству ведущего, организации и проведению беседы.

Ключевые слова: подкаст, футбол, ведущий, навыки, общение с гостями